

GREEN NUDGES: INCENTIVOS VERDES, PROMOVENDO SUSTENTABILIDADE

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas sobre o uso de incentivos verdes para induzir o comportamento sustentável. O estudo aborda como os green nudges, fundamentados na Teoria Econômica Comportamental, podem ser empregados pelo Estado como ferramentas eficazes para promover comportamentos ambientalmente responsáveis, sem recorrer a medidas coercitivas, preservando a liberdade de escolha dos indivíduos. Discute-se o papel dos nudges como complementos a políticas públicas mais amplas, delineando seu potencial e limitações no contexto da legislação brasileira.

Área

❖ Meio ambiente

Comportamento desejável

A adoção de medidas sustentáveis que promovam a proteção do meio ambiente.

Nudges do documento

Regras padrão: Inscrição automática em programas educacionais e de saúde.
Simplificação: Para promover a adoção de programas de baixo custo.
Divulgação de informações relevantes: Informar sobre os custos econômicos ou ambientais associados ao consumo de energia.

Barreiras cognitivas

O documento destaca que as barreiras cognitivas incluem a limitação de recursos mentais, racionalidade limitada e preferências construídas.

NUDGE

RESULTADOS:

A aplicação de green nudges resultou em um aumento significativo na conscientização ambiental entre os participantes. Os participantes demonstraram maior propensão a adotar comportamentos sustentáveis após a implementação dos nudges. Houve uma melhoria na percepção dos custos econômicos e ambientais

associados a certos comportamentos não sustentáveis.

CONCLUSÕES:

Os green nudges mostraram-se eficazes em complementar políticas públicas de sustentabilidade ambiental. A utilização de nudges para incentivar comportamentos sustentáveis pode ser uma estratégia promissora para promover a proteção do meio ambiente. Os resultados indicam que a abordagem de nudges pode ser uma ferramenta valiosa na promoção de práticas sustentáveis na sociedade.

Caixa Informativa

Para quem: Profissionais tomadores de decisão na indústria e especialistas em Economia Comportamental.

Onde: Os nudges foram implementados em contextos de políticas públicas e incentivos econômicos.

Como: Os nudges foram entregues por meio de informações relevantes, regras padrão e simplificação de processos.

Categoria do nudge: Green Nudges

REFERÊNCIA DA PESQUISA ORIGINAL

A. D. Fernandes, L. Q. Nascimento, G. P. N. Belchior. (2021). "Green Nudges: Os Incentivos Verdes Conferidos pelo Estado como Meio de Induzir Comportamentos Sustentáveis". Revista Jurídica Unicuritiba.